

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Динара Махмудовна Файзиева

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков*

dinarafayziyeva93@gmail.com

тел.: +998958019550

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые методы мотивации студентов к самостоятельной учебной деятельности. Основное внимание уделяется педагогическим подходам, которые содействуют развитию интереса к самостоятельному обучению.

Annotatsiya: maqolada talabalarni mustaqil ta'lim faoliyatiga undashning asosiy usullari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor mustaqil o'rganishga qiziqishni rivojlantirishga yordam beradigan pedagogik yondashuvlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: motivatsiya, mustaqillik, kuchli zaxira, pedagogik usullar, ta'lim amaliyoti.

Ключевые слова: мотивация, самостоятельность, мощный резерв, педагогические методы, образовательная практика.

Annotation. The article discusses the key methods of motivating students to independent learning activities. The main focus is on pedagogical approaches that promote the development of interest in independent learning.

Keywords: motivation, independence, powerful reserve, pedagogical methods, educational practice.

В современных условиях в высших учебных заведениях проявляется тенденция к возрастанию роли самостоятельной деятельности студентов по овладению знаниями, умениями и навыками.

Научные исследования и накопленный в вузах опыт убеждают, что без систематической организованной и целеустремленной самостоятельной работы невозможно стать высокопрофессиональным специалистом, а главное - невозможно самосовершенствоваться после окончания вуза в процессе профессиональной деятельности. Именно поэтому самостоятельная работа студентов рассматривается как важнейшая составляющая их познавательной учебной деятельности, мощный резерв повышения качества образования, усиления эффективности учебно-воспитательного процесса.

В педагогической теории и практике существуют различные подходы к пониманию сущности и содержания самостоятельной работы: одни специалисты полагают, что самостоятельная работа - это такой вид познавательной деятельности, которую студент выполняет сам, в том числе и во время аудиторных занятий. Главное, чтобы он самостоятельно мыслил, ориентировался в учебном материале.

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и практических навыков, поиск и получение новых знаний, нормативной и методической информации, развитие навыков научно-исследовательской работы и инвестиционной деятельности. Под самостоятельной работой понимается совокупность всей индивидуальной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может быть организована как непосредственно в процессе аудиторных занятий, в том числе специальных самостоятельных занятий под руководством преподавателя (практические и лабораторные работы, групповые упражнения, семинары и т.д.), а также вне аудиторных занятий при проведении консультаций, а также в ходе разработке научных статей и эссе, курсовых и дипломных работ, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. Студент может работать самостоятельно в учебной библиотеке вуза и других электронных библиотеках, дома и общежитии, учебных кабинетах и учебных аудиториях.

Правильно организованная самостоятельная работа помогает не только получить конкретные знания по изучаемой дисциплине, но и развить такие личностные качества, как самостоятельность, познавательная активность и ответственность, сформировать положительную мотивацию умения. Эффективная реализация самостоятельной активности напрямую зависит от устойчивой мотивации, т. е. от заинтересованности в достижении результата, будь то выполнение задания или получение нового знания. Правильно организованная самостоятельная работа дает возможность даже в рамках одной темы работать с большим количеством вариативных заданий, как по степени сложности, так и по методике выполнения, что, в свою очередь, позволяет подобрать подходящий комплекс заданий под возможности и запросы конкретного студента.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при использовании такой формы

организации учебного процесса, как цикловое обучение ("метод погружения"). Разновидностью этого вида занятий является проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных задач.

Традиционно процесс обучения представляет собой следующую последовательность: преподаватель в ходе лекционных занятий объясняет учебный материал по соответствующей дисциплине, студент в часы самостоятельной работы изучает курс лекций и записи в конспекте, при необходимости дорабатывает его. Усвоение учебного материала проверяется по ответам студентов на практических занятиях, (текущий контроль) и входе фронтальных письменных опросов и тестирования, а в последующем в процессе итогового контроля и контроля остаточных знаний, умений и навыков, через определенное время после завершения изучения курса.

Планирование самостоятельной работы должно всесторонне учитывать специфику вуза и особенность контингента обучаемых. Вместе с тем в основе рекомендаций по планированию должен лежать тщательный анализ учебных планов и программ, а также фактического времени, затрачиваемого студентами на отдельные виды самостоятельной работы. Следовательно, в планировании самостоятельной работы студентов должны участвовать, с одной стороны, учебные отделы вузов, а с другой стороны – сами студенты.

Особое место в организации данной сферы деятельности выступает учет и контроль процесса и результатов самостоятельной работы, которые имеют следующие цели: на основании обратной связи получить информацию о результативности процесса обучения; определить степень достижения учебной цели самостоятельного обучения; корректировать методику преподавания и организацию самостоятельной работы; стимулировать результативную самостоятельную работу студентов. Действенным способом стимулирования самостоятельной работы является автоматическое освобождение наиболее активных студентов от итогового контроля с учетом их рейтинговой оценки.

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обязательно сопровождается реальным

увеличением самостоятельной работы, которая может быть реализована в пассивном варианте.

Внутренняя мотивация основывается на личных интересах и увлечениях студента. Чтобы её развить, преподаватель должен создать учебный материал, который будет связан с реальными интересами и жизненными целями студентов. Такой подход позволяет студентам увидеть практическую пользу от своих знаний и создает эмоциональную связь с учебным материалом.

Внешняя мотивация включает в себя различные стимулы и поощрения. Один из методов – система поощрений и наград за достижения. Например, за выполнение сложных заданий или активное участие в учебном процессе можно вводить бонусные баллы, которые в дальнейшем могут влиять на итоговую оценку. Также можно организовать конкурсы или олимпиады, где студенты смогут соревноваться друг с другом, демонстрируя свои знания и навыки. Победители таких мероприятий могут получать не только призы, но и дополнительные возможности, например, участие в научных конференциях или стажировках.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы разнообразны:

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы;
- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;
- выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. Кроме того, значительную роль играет создание благоприятной учебной среды, которая способствует развитию самостоятельности и ответственности. Например, можно использовать метод проектов, где студенты самостоятельно выбирают тему и разрабатывают её в течение семестра. При этом преподаватель выступает в роли консультанта, помогая и направляя студентов, но не вмешиваясь напрямую в их работу. Такой подход позволяет студентам почувствовать себя авторами своего обучения и развивает навыки планирования и самоорганизации.

Интерактивные технологии также играют значительную роль в мотивации студентов к самостоятельной учебной деятельности. Использование онлайн-платформ и образовательных приложений позволяет сделать процесс обучения более гибким и доступным. Например, можно создать онлайн-курс, в котором, студенты будут проходить в удобное для них время, выполняя задания и получая обратную связь от преподавателя. Это особенно актуально в условиях дистанционного обучения, когда необходимо поддерживать высокий уровень мотивации и вовлеченности студентов.

Не менее важно учитывать индивидуальные особенности каждого студента. Персонализированный подход к обучению помогает создать условия, в которых каждый студент может раскрыть свой потенциал. Для этого можно использовать различные диагностические инструменты, которые позволяют определить сильные и слабые стороны студентов, а также их предпочтения в обучении. Например, если студент лучше усваивает информацию визуально, можно предложить ему больше материалов в виде схем, графиков и видеоуроков.

Мотивация также может быть усилена через вовлечение студентов в научную и исследовательскую деятельность. Преподаватель может предложить студентам участвовать в реальных научных проектах, проводить исследования и публиковать результаты своей работы. Это не только повышает интерес к учебной деятельности, но и развивает критическое мышление, аналитические навыки и умение работать с научной информацией. Например, студенты могут проводить исследования в рамках курсовой работы или участвовать в научных кружках и семинарах.

Однако, несмотря на все усилия, иногда мотивация студентов может снижаться. В таких случаях важно проводить регулярную оценку учебного процесса и вовлеченности студентов. Для этого можно использовать опросы, анкетирование и индивидуальные беседы, чтобы выявить причины снижения мотивации и найти пути их устранения. Преподавателю следует быть гибким и готовым адаптировать свои методы и подходы в зависимости от ситуации. Таким образом, мотивация студентов к самостоятельной учебной деятельности – это многогранный процесс, который требует системного подхода и использования разнообразных методов. Преподавателю необходимо сочетать внутреннюю и внешнюю мотивацию, учитывать индивидуальные особенности студентов и создавать условия для их активного и осознанного обучения. Только в этом случае можно добиться значительных результатов и подготовить студентов к успешной профессиональной деятельности и дальнейшему самообразованию.

Таким образом, выполнение перечисленных выше мероприятий обеспечивает эффективность самостоятельной работы студентов с первого дня их обучения в вузе, позволяет наиболее равномерно загрузить их на всех этапах обучения. Наличие четкого функционирования в вузе системы мероприятий по организации, проведению и контролю самостоятельной работы студентов определяет качество всего учебного процесса высшего учебного заведения.

Список литературы:

1. Дементьев Д.А. Возможности формирования профессиональных компетенций у студентов при выполнении отдельных видов самостоятельной работы // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 20
2. Львова Ю.А., Зобнина Т.В. Особенности мотивации учебной деятельности у студентов // Материалы МСНК "Студенческий научный форум.
3. Омелаенко Н.В. Методика и организация самостоятельной работы студентов // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 2-3. – С. 538-542.
4. Сластенин В. А., Чижаква Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 192 с.
5. Барышникова З. А. Организация самостоятельной познавательной деятельности студентов-заочников: Учебно-методическое пособие. — М., Изд-во УРАО, 2000. — 72 с.
6. Жуйкова, Т. П. Самостоятельная работа как средство формирования профессиональной направленности студентов педагогических вузов / Т. П. Жуйкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016.
7. Кузьмина В.М. Особенности формирования профессиональной мотивации выпускников школ // Общество: социология, психология, педагогика. – 2011. – №3-4. – С. 74-79.
8. Новые подходы к организации самостоятельной работы на уроках биологии URL: <http://festival.1september.ru/articles/608123/>;
9. Организация самостоятельной работы на уроках биологии. URL: <http://festival.1september.ru/articles/419051/>.
10. Самостоятельная работа учащихся на уроках биологии как средство развития конкурентоспособности URL: http://bank.orenipk.ru/Text/t20_201.htm;
11. Смирнов А.В. Повышение мотивации учебной деятельности к дисциплинам естественно-научного и математического цикла // Теория и практика измерения латентных переменных в образовании. – Славянск-на-Кубани: ИЦ СГПИ. – 2007. – С. 235-237.
12. Федчишин Ю.И. Самостоятельная работа обучаемых и ее место в учебном процессе. Организация электронного обучения (e-learning) в вузе: Сб. науч.

- статей/Под общ. ред. Н.Н. Снеткова: МЭСИ, ЯФ МЭСИ. – Ярославль: Изд-во ЯФ МЭСИ, 2006. – С. 94–99.
13. Заботина Н.Н. Система рейтинговой оценки деятельности преподавателей в 1С // Применение технологий «1С» для повышения эффективности деятельности организаций образования Сборник научных трудов Четырнадцатой Международной научно-практической конференции. Москва - 2014, 2014. С. 79-82.
14. Серафимович И.В. Особенности сетевого взаимодействия вузов и социальных партнеров для формирования ключевых компетенций выпускника высшей школы. Материалы конференции, VI Международный научно-практический форум. 2013, с. 357-361.
15. Конькова О.М. Роль инновационных методов подготовки студентов в повышении конкурентоспособности выпускников вузов страны//